

BINAR XLADAGENTLI KOMPRESSOR BILAN ISSIQLIK ALMASHINUVI JARAYONINI TADQIQ QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH

Sh.X.Ochilov¹, U.A.Ziyamuxammedova²

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot inistituti 2-bosqich magistranti¹

ochilovshuxratbek@inbox.ru

Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Ta'lim sifatini nazorat qilish

davlat inspeksiyasi, t.f.d, prof.²

Annotatsiya: Ushbu maqolada, o'ta past sovuqlik olishda xladagentlarning xususiyatlari va qo'llanilishi, ularning turlari va jarayon xossalari, texnologik jarayonlarda optimal sovutish tizimini loyihalash va yangi turdagi binar xladagentli bilan issiqlik almashinuvi jarayonini tadqiq qilish va takomillashtirish, ularni ishlatilish sohalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xladagent, metan, etilen, propan, propilen, kaskadli sovutish tizimi, markazdan qochma kompressor, Joul Tomson effekti-drossel jarayon, entalpiya, adiabatik.

Abstract: This article describes the characteristics and application of refrigerants, their types and technological properties, designing optimal cooling systems in technological processes, researching and improving the heat exchange process with a new type of binary refrigerant, and their areas of use.

Key words: Refrigerant, methane, ethylene, propane, propylene, cascade cooling system, centrifugal compressor, Joule Thomson effect - throttle process, enthalpy, adiabatic.

KIRISH

Xladagent-bu gazdan suyuqlikka teskari fazaga o'tadigan issiqlik siklida ishlatiladigan birikma. Xladagentlar issiqlikni bir hududdan boshqasiga o'tkazish va uni olib tashlash uchun termal siklda ishlatiladigan moddalardir. Xladagent, suyuqlikdan gazga oson o'tadigan kimyoviy birikma. Hozirgi kunda Neft-Gaz sanoatini texnologik jarayonlarida o'ta past temperaturani qo'yidagi kimyoviy modda (xladagent)

- Etilen
- Propilen
- Metan
- Propan
- Vodorod gazlari yoki ularning ikkilik (binar) aralashmalari va undan ko'p aralashmali birikmalari yordamida sovuqlik temperaturalari olinmoqda.

Sanoatda hozirgi kunda suniy sovitish jarayonlarida o'ta past temperaturani siqilgan har xil gazlarni yuqorida aytib o'tilgan gazlarni kengaytirish usullari yordamida olinmoqda;

Gazlarni quyidagicha kengaytirish mumkin;

-gazni drossellovchi qurilma (teshikli shayba). Drossellanishdagi kengayish adiabatik va tashqi ish bajarishsiz amalga oshadi.

-turbokompressor yoki detanderda gazni kengaytirish.

Ko'pgina Gaz sanoati jarayonlari jarayonning turli bosqichlarida muhim bo'lgan keng ko'lamlı sovitish tizimlaridan foydalanadi. Xladagent asosida o'ta sovitish ayniqsa hozirgi kunda muhim bo'lgan:uglevodorodlar (metan,etan,propan), polietilen, polipropilen, naftaning pirolizidan olinadigan etilen va propilen gazlarini issiqlik almashinuvi jarayonida o'ta sovuq temperaturani va bu xom ashyolarni toza ajratib olishni asosi hisoblanadi. Etilen xom ashyosini ajratish zavodidagi gazlarni kriogen haroratda kondensatsiya va fraksiyalash orqali ajratish keng harorat diapazonida sovitishni talab qiladi. Ushbu sovitish tizimlari katta energiya iste'molchilari bo'lib, siqish va kondensatsiya bosqichlari xarajatlari yakuniy mahsulot tannarxiga katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish uchun ushbu sovitish bosqich etaplarining optimallashtirilgan tarzda ishlashi juda muhimdir.

TADQIQOT TAVSIFI VA USULLARI

Neft-Gaz zavodlari uchun optimal sovitish tizimini loyihalash nafaqat jarayonning murakkabligi, balki uning ishlashi va korxonaga rentabelligi o'rtasidagi muhim bog'liqlik tufayli juda qiyin vazifadir. Ushbu maqola jarayonni chuqur o'rganish, matematik dasturlash, jarayonni tahlillash va issiqlik almashinuv loyihasidan tizimli foydalanish orqali issiqlik almashinuv uskunalar bilan birlashtirilgan kaskadli sovitish tizimining (CRS) optimal sintezi uchun metodologiya asosini taqdim etadi. Sovutgich tizimi birinchi navbatda optimal sintezlanadi, u birlashtirilgan issiqlik almashtirgich tarmog'ini loyihalash uchun kirishlarni ta'minlaydi va keyin qat'iy simulyatsiyalar bilan tasdiqlanadi.

1-rasm. Xladagent sistemani kaskad rejim ko'rinishi

Gazsimon (metan, etilen, propan, propilen) xladagent kompressorlar tizimi kimyo sanoati jarayonlarida muhim rol o'ynaydi, chunki xladagent gazlarni o'zgaruvchan bosim orqali, isitish va sovutish haroratlarini yetarli diapazonini olish, shuningdek, jarayon haroratini muhitdan ancha past darajaga etkazish qobiliyatiga ega. Kimyoviy jarayon (process) sanoatidagi eng murakkab va energiya talab qiladigan jarayonlardan biri sifatida etilen, (propan) zavodida odatda bunday kaskadli sovutish tizimi (CRS) qo'llaniladi. 1-rasmdagi kaskadli sovutish tizimida har bir komponent bir necha harorat/bosim darajasidan iborat o'z sovutish davrlariga ega. Eng yuqori siklda kondensator(lar) mavjud bo'lib, ular qaynash nuqtasi past bo'lgan sovutgich(lar) uchun bug'latgich(lar) vazifasini bajaradi va shuning uchun bu siklni boshqalar bilan birga kaskad qiladi.

2-rasm. Kaskadli xladagent sikl

Ko‘rinib turibdiki, har bir sikl kompressor, pastki sovgichlar (agar mavjud bo‘lsa), kengaytirish klapanini, bug‘latgichlarni va separatorlarni o‘z ichiga oladi. 2-rasdagi kaskadli xladagent sikl yuqori murakkablik tufayli Kaskadli sovgutish tizimini loyihalash keng harorat oralig‘ida butun jarayonning isitish/sovgutish talablarini va bir nechta bosim darajalarida bir nechta sovgutichlarning o‘zaro ta‘sirini hisobga olishi kerak. Ushbu maqolada jami elektr energiyasi yoki mexanik siqish ishlarining sarfini minimallashtirish nuqtai nazaridan, texnologik tomondan taqdim etilgan isitish va sovgutish vazifalariga asoslangan issiqlik almashuvuvi jarayoni loyihasi bilan kaskadli (CRS) sovgutish siklining optimal sintezini birlashtirish uchun tizimli metodologiya taqdim etilgan. Natijada paydo bo‘lgan tizim nafaqat keng harorat oralig‘ida sovgutish vazifalarini qoplaydi, balki jarayonni isitish / sovgutish uchun barcha talablarni qondirishni ta‘minlaydi.

JOUL TOMSON EFFEKTI-DROSSEL JARAYONI

Haqiqiy gaz adiabatik kengayish jarayoniga duchor bo‘lganda, atrof-muhit bilan issiqlik almashuvuvi bo‘lmasa, u o‘z haroratini yo‘qotadi. Gaz kengayishining bu sovgutish effekti "Joul Tomson effekti" deb nomlanadi.

Haqiqiy gazlar uchun $PV = ZnRT$

Bu hatto Z faktori yoki siqilish faktori qo‘llanilganda real gazlar uchun ham amal qiladi. Shunday qilib, hatto haqiqiy gazlar uchun ham harorat gaz bosimiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri proporsionaldir.

Tabiiyki, gazning bosimi atrof-muhit bilan issiqlik almashuvusiz pasayganda, u sovib ketadi. Amalda, bu gazni "kengaytirish klapani" yoki "JT klapani" siqilish orqali amalga oshiriladi. O‘ta past temperature olishning kaliti tez kengayishdir. Agar gaz bosimi to‘satdan tushib qolsa, u atrof-muhitdan issiqlikni olish uchun vaqt topolmaydi. Ko‘pgina hollarda, issiqlikning kirib borishini oldini olish uchun izolyatsion material ham ishlatiladi.

Joul-Tomson effektini quvurlarda parametr ko‘rsatgichi bo‘yicha o‘zgarishi

Xladagent kompressorlarda Joul Tomson effektidan foydalanish. Haqiqiy gazning klapan bo‘ylab siqilishi yoki tez kengayishi uni sovushiga olib keladi. Ushbu Joul Tomson effekti gaz xladagent sovutish siklida qo‘llaniladi.

Ushbu sovutish siklida "sovutuvchi" suyuqlik vazifasini bajarish uchun mos termodinamik xususiyatlarga ega gaz (metan, etilen, propan, propelen, etilen va binar aralashmali sistema) tanlanadi. Sovutish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi:

Sovutgich odatda kompressor yordamida bosimini oshirish uchun siqiladi. Bu siqilgan gaz qizib ketish va uni suyuqlikka kondensatsiya qilish uchun kondensatorga yuboriladi.

3-rasm tartibi bo‘yicha siqilgan va suyultirilgan xladagent Joul Tomson effekti uchun JT klapani deb ham ataladigan kengaytirish klapanidan o‘tadi.

3-rasm. Joul-Tomson klapani va effekti

JT klapan bo‘ylab tez kengayish gazni sovutadi. Joul-Tomson effekti bilan sovutishga erishish uchun sovutish suyuqligining siqilishi va kengayishini takrorlash orqali mexanik energiyadan foydalanadi.

Sovutilgan sovutuvchi gaz issiqlik almashtirgichga yuboriladi, u yerda havo, suv yoki boshqa xizmatlar kabi boshqa suyuqliklarni sovutish uchun ishlatilishi mumkin.

Keyin u yig'iladi va kompressorga qaytariladi. Shu tarzda sovutish davri(sikl) davom etadi.

TADQIQOT NATIJALARI

Markazdan qochma kompressorlar gazni chuqur qayta ishlash va polimer ishlab chiqarish zavodlarida qo'llaniladi, chunki ular juda katta kuchlanishlarga bardosh bera oladi va juda ishonchli bo'lib, noqulay sharoitlarda uzluksiz ishlashga imkon beradi.

4-rasm. Markazdan qochma kompressorni tuzilishi va ko'rinishi

Konfiguratsiya va sovutgichning tarkibi zavoddan zavodga farq qilsa-da, barcha gazni chuqur qayta ishlash va etilen zavodlarida xladagent sovutishning ikki darajasi mavjud:

Propan yoki propilen (yoki ikkalasining aralashmasi) yordamida -40°C atrofida sovutish vazifasini ta'minlaydigan C3 xladagent sovutgichi.

Sovutgich sifatida etilendan foydalangan holda -150°C gacha sovutish vazifasini ta'minlaydigan C2 sovutgichi (ba'zi texnologik loyihalarda bu xizmat uchun aralash gazli sovutgich ishlatiladi).

Sovutgich sifatida binar aralashmadan foydalangan holda -180°C gacha sovutish vazifasini ta'minlaydigan (C1+C2),(C1+C3) sovutgichi (ba'zi texnologik loyihalarda bu xizmat uchun aralash gazli sovutgich ishlatiladi).

4-rasmda ko'rsatilgan xladagentli sovutgichli kompressorlar - tizimini eng oddiy tushuntirish teskari ishlaydigan issiqlik dvigatelidir, texnik jihatdan teskari Karno dvigateli deb ataladi.

Xladagent sovutgich kompressorlari boshqa texnologik kompressorlardan farq qiladi, chunki butun kompressor bo'ylab napor barcha sarf oqim tezligida deyarli o'zgarmas bo'lib qoladi.

Chiqarish bosimi, sarf oqim tezligidan qat'i nazar, sovutgichning kondensatsiyalanish harorati bilan o'rnatiladi; kirish bosimi to'g'ridan-to'g'ri bug'latkichlarning kerakli ish haroratiga bog'liq. Loyiha bo'lmagan holatlarda sovutgichda markazdan qochma kompressorlar bilan ishlashda bu xususiyatlar muhim rol o'ynaydi.

5-rasm bo'yicha ishchi komponent (xladagent) kompressorga to'yingan gaz P1 bosimda bug' shaklida kiradi va o'ta qizigan gaz P2 bosimda bug' shaklida chiqadi ($P_2 > P_1$). O'ta qizigan bug' holatdagi gaz kondensatorga tushishi sababli to'liq kondensatlanishi sababli suyuq holatga o'tadi, bu holatida ishchi suyuqlik kondensatordan to'yingan suyuqlik sifatida chiqadi va kondensatordan chiqqandan keyin o'ta sovutilgan suyuqlikka aylanadi.

5-rasm. T-S bo'yicha xladagent kompressorni holat diagrammasi

Ishchi suyuqlik drossel klapani orqali o'tadi va to'yingan bug'-suyuqlik aralashmasi shaklida chiqadi, u erda bug'latgichga kiradi va bug'latgichda sath saqlangan holda to'liq bug'lanadi. Qolgan bug'lanish sath ustida sodir bo'ladi va ishchi suyuqlik LSHX dan to'yingan bug' sifatida chiqishi bilan teskari Karno sikli takrorlanadi.

MUHOKAMA

Gazsimon (metan, etilen, propan, propilen) xladagent kompressor sovutgichining batafsil tavsifi termodinamikasini ko'rib chiqamiz. Barcha xladagent sovutgichli kompressorlar to'rtta asosiy bosqichdan iborat: kompressor (siqish), kondensator (xladagentni sovutib-suyuq fazaga o'tkazish), kengaytirish (drossellash-sovuqlik olish etapi) va bug'lashtirgich. 6-rasm bo'yicha qisqacha tushuntirsak, etilen yoki propan bug'lantirgichga ikki fazali (lekin asosan suyuq) suyuqlik va bug' aralashmasi sifatida kiradi va xladagentni suyuq fazasi issiqlikni o'zlashtirganligi sababli, u fazani suyuqlikdan bug'ga o'zgartirib, suyuqlikdan bug'ga to'liq o'tadi.

Keyin xladagentlar adiabatik tarzda kompressorlarda siqiladi va kondensatorga (kondensatsiya) jarayoniga yuboriladi, u yerda xladagent fazasini to‘yingan bug‘dan to‘yingan suyuqlikka o‘zgartiradi. Nihoyat, suyuq xladagent kengaytirish teshigi (shaybadan yoki kengaytirish klapanidan) o‘tadi, kengayish hisobiga ikki fazali aralashma (75% suyuq va 25% gaz) hosil bo‘ladi, bosim va temperature tushadi shu yerda sovuqlik olinadi va bug‘lantirgichga bir komponentli suyuq va gaz aralashma yoki binar aralashma kirib fazasini to‘liq bug‘ holatga o‘tkazadi bu yerda izotermik jarayot ketadi va shu bilan siklni yakunlanadi.

6-rasm. P-V bo‘yicha sovutish xladagentlarini ishchi oraliq diagrammasi

Xladagent sovutgichlarini afzalliklari quyidagilardan iborat:

- 1) Xladagentning kichik massa sarf oqimi bilan katta miqdordagi issiqlikni olib tashlash qobiliyati,
- 2) Yuqori samaradorlik, makro miqyosdagi eng samarali sovutish tizimlaridan biri
- 3) Qo‘shimcha nasos energiyasini kiritmasdan sovuqlik olish.

Xladagent Kompressori asosiy jarayon sxemasini ko‘rib chiqsak. Xladagent gaz siqilgandan so‘ng, xladagent gaz sovutish bilan kondensatsiyalanadi va keyin jarayon asosan doimiy entalpiyada bo‘lgan kengayish klapan orqali past haroratgacha kengaytiriladi. Katta o‘lchamdagi qurilmalarda yoki maqsad "doimiy" gazlarni suyultirish bo‘lsa, quvvatni qayta tiklanadigan turbo-ekspanderlarda pastroq haroratgacha tushurilishi amalga oshiriladi; bunday kengayishlar taxminan adiabatikdir. 7-rasmda drossel klapan orqali kengayish jarayonini temperatura-entalpiya diagrammasida ko‘rsatilgan.

7-rasm. Drossel jarayonini entalpiya diagrammasi

Xladagent gazni kondensatsiyalash asosan sirkulatsion suv orqali amalga oshiriladi. Suv aylanishining arzonligi tufayli sovutish moslamasidan uzoqda joylashganda sovutish zarur bo'lganda va sovutgich va texnologik suyuqliklar o'rtasida oqish zararli bo'lganda qo'llaniladi.

Yakuniy kondensatsiya uchun suvdan foydalanish imkoniyati mavjud bo'lgan past haroratlarga turli xil sovutgichlar bilan bog'langan konturlarni ishlatadigan kaskad tizimlarida erishiladi. Xladagent gaz bosimi yuqori bo'lgan sovutgichlar pastroq xladagent gaz bosimiga ega bo'lganlarning kondensatsiyasiga ta'sir qiladi. 8-rasmda, $T = -145^{\circ}\text{F}$ gacha sovutilishi kerak bo'lgan metanni toza ajratish kondensatoriga xizmat ko'rsatish uchun kaskadda etilen va propilen xladagent ishlatiladi.

8-rasm. Bir komponentli Etilen va Propilen xladagentlarni texnologik jarayon sxemasi

XULOSA

O'z o'rnida qayd etib etish lozimki, mamlakatimiz hayotida neft-gaz sanoati katta o'rin tutadi. Ayniqsa, hozirgi kunda gazni chuqur qayta ishlash va u asosida polimer birikmalar olish va gazlarni to'liq toza ajratishda bir komponentli (etilen, propan, propilen) va ko'p komponentli (binary xladagent) kompressor katta o'rin to'tadi. Hozirgi kunda mamlakatimizda yirik gazni chuqur qayta ishlash korxonalarini ko'payishi bu jarayonni yanada chuqurroq o'rganishni va bu jarayonni boshqarish asosida ko'plab kerakli mahsulotlarni olish imkonini bermoqda. Hozirgi kunda o'ta past sovuqlik olish va u asosida gazlarni ajratish jarayonlari jadallik bilan rivojlanmoqda va optimallashtirilmogda.

Hozirgi kunda yangi loyihalanyotgan gaz zavodlarida binary xladagent kompressorlarni ishlatish avzal ko'rilmogda. Metan va propilen va/yoki propan kabi C3 uglevodorodini o'z ichiga olgan ikkilik xladagent sovutgich tizimi yordamida sovutishni yanada chuqurroq -minus 101°C dan -minus 180°C gacha sovutish imkonini va H₂, CH₄, C₂H₄ va C₃H₆ gazlarini pirozgas tarkibidan yanada toza ajratib olish imkoniyatini oshirdi. Shuningdek ikkita kompressor va turbinalar o'rniga -bitta kompressor ishlatish imkoniyatini berdi. Bu bizlarga energiyani tejashni va kam harajat orqali toza mahsulot olish imkonini bermoqda. Bundan tadqiqot natijalarimiz optimallashtirganini va loyihalarimizda tan narxdan yutayotganimizni ko'rish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Richard Smith, Cor Peters, in [Supercritical Fluid Science and Technology](#), 2013
2. James R. Couper, Stanley M. Walas, in Chemical Process Equipment (Third Edition), 2012. [Ethylene plant refrigeration system - ABB Lummus Global Inc. \(freepatentsonline.com\)](#)
3. A.J.P. Zimmermann, P.S. Hrnjak, in 8th International Conference on Compressors and their Systems, 2013. [Vapor Compression Refrigeration - an overview | Science Direct Topics](#).
4. Bahman Zohuri, in [Physics of Cryogenics](#), 2018.
5. Kaiser, V., Becdelievre, C. and Gilbourne, D.M., "Mixed refrigerant for ethylene", Hydrocarbon Processing, Oct. 1976.
6. А.Г, Касаткин, Основные процессы и аппараты химической технологии. М, Химия, 1973
7. Н.Р. Юсупбеков, Х.С. Нурмухамедов, С.Г. Зокиров. Кимёвий технология асосий жараён ва қурилмалари. - Т.; «Шарқ», 2003. - 644 б.
8. Интернет манбалари: Lex.uz, kun.uz, <https://py.wikipedia.org/wiki>.